

QISQA ARALIQLARĜA JUWIRIW TEXNIKASI

Baxitbay Amangeldievich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Úbbiyev

Kuniyazov Xojabay Avezbaevich

Ajiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15338390>

Annotatsiya. Bul maqalada qisqa aralıqlarğa juwiriwdin, Juwiriwda sportshı háreketleriniń sırtqı kórinisin bahalaw yamasa mexanika tilinde aytatuđın bolsaq, háreketler kinematikasını úyreniw hámiyshe de tolıq xabar bere almaydı. Háreket insanniń tiykarǵı háreket dvigateli – skelet bulshıq etleriniń qısqa aralıq jumısı nátiyjesi. Sprinterdiń juwiriw texnikasınıń kórip shıǵıp atırıp, birinshi náwbette, hárekettiń ishki dúzilmesin túsiniw lazım. İnsan háreket aparatınıń quramalı anatomik hám fiziologiyalıq dúzilmesi házirgi waqıtta juwiriw qásiyetin jeterlishe anıq modellestiriwge hámde táriyplewge imkan bermeydi.

Tayanish so`zler: *Texnika ne, Qisqa aralıq, tezlik, Sportshı starttan, Nátiyje, Start, háreketler, sprint.*

Qisqa aralıqlarğa juwiriw (sprint) tórt shártli fazaǵa bólinedi: juwiriwdiń baslanıwı – start, starttan keyingi juwiriw, aralıq boylap juwiriw hám finishke keliw.

Start alıw hám aralıq boylap juwiriw texnikası – sprinterdiń tezlik-kúsh imkaniyatların ámelge asırıwda sheshiwshi baǵdar. Sportshı starttan tezlik alıwda bulshıq etler kúshinen hámde aralıqta óziniń energiya rezervinen qanshelli aqılǵa muwapıq, tejimli hám nátiyjeli paydalana ala alsa, nátiyje soǵan baylanıslı boladı.

Texnika ne? Ádette, sport shımǵıwlarıniń orınlanıw texnikası insan denesiniń ayırım aǵzaları háreketleriniń sırtqı kórsetkishleri boyınsha táriyplenedi.

Qisqa aralıqqa juwiriw sırttan qaraǵanda sportshınıń erkin, jeńil, awır, bosasqan, kúshli, jedelli, tómen, joqarı hám kóp ǵana basqasha táriypke iye juwiriwı menen sáwlelenedi. Qisqa aralıqlarğa juwiriw kinogrammaları analizi háreketlerdiń ulıwmalıq kórinisin tolıq analizlew imkanın beredi, sáwlelengen jaǵdaylardıń izbe-iz analizi bolsa háreketlerdiń (múyeshler, tezlik, dene aǵzaları jılıwları) anıq muǵdarlı kórsetkishlerin anıqlap beredi. Biraq bunday táriypler jeterli emes, bul maǵlıwmatlardıń anıq esaplap shıǵıwı ham olardı ámelde qollawǵa ele imkaniyat bermeydi. Máselen, sprinter óz juwiriwınıń eki kinogrammasına iye. Nátiyjeleri – 10,20 hám 10,40 sek, birinshi halda jarista jeńiske erise, ekinshisinen hátte finalǵa da ótpeydi. Eger, qay jerde bolmasın juwiriw texnikası buzılıwınan kelip shıqsaq, tezirek kinoga alıw járdeminde qátelerdi

izlew hám analizlew zárúr. Haqıyqatında da, sprinterler tiykarlangan aralıqta 43-48 qádem orınlaydı, demek, jaman nátiyje kórsetilgende hár bir qádemde 0,004 *sek* átirapında joǵaltadı. Bunday waqıt aralıǵında texnik qáteni anıqlaw ushın súwretke alıw páti bir sekund ishinde keminde 1000 kadr bolıwı kerek hám materialǵa sapalı islew beriwde kompyutyer texnikasınan paydalanıw zárúr boladı. Ádette, sportshı denesiniń iyiliw mıyeshine, ayaq ultanın jolaqsha ústine qoyıw qásiyetlerine hám onıń tayanıw fazasındaǵı halatına, sonday-aq, silkiniwshi ayaq dizesiniń vertikal halattaǵı halatına (ol sol waqıtta tayanıwshi ayaq dizesinen aldınraqda bolıwı kerek) itibar qaratiladı.

Juwırıwda sportshı háreketleriniń sırtqı kórinisin bahalaw yamasa mexanika tilinde aytatuǵın bolsaq, háreketler kinematikasın úyreniw hámiyshe de tolıq xabar bere almaydı. Háreket insanniń tiykarǵı háreket dvigateli – skelet bulshıq etleriniń qısqarıw jumısı nátiyjesi. Sprinterdiń juwırıw texnikasın kórip shıǵıp atırıp, birinshi náwbette, háreketiń ishki dúzilmesin túsiniw lazım. İnsan háreket apparatınıń quramalı anatomik hám fiziologiyalıq dúzilmesi házirgi waqıtta juwırıw qásiyetin jeterlishe anıq modellestiriwge hámde táriyplewge imkan bermeydi. Qıyınshılıq sonda, háreketiń ulıwmalıq qásiyetlerine ayaqlardıń 60 bulshıq etlerinen hár biri tásir etiwı menen birge, dene hám qollardıń kóp sanlı basqa bulshıq etleri de tásir kórsetedi. Onnan tısqari, insanlarda bulshıq et talalarınıń dúzilisi hár qıylı boladı, eger, morfologik belgilerdi (deneniń hám onıń ayırım aǵzalarınıń total ólshemlerin) de itibarǵa alatuǵın bolsaq, sportshı-sprinterler háreketleriniń tiykarǵı túsinińler san jaǵınan táriyplew qanshelli qıyınlıǵı óz aldına kózge taslanadı.

Sonıń ushın qısqa aralıqlarǵa juwırıwshınıń ideal háreketleri modeli haqqında emes, bálkim sportshı tárepinen maksimal tez háreketlerdi orınlaw processinde bulshıq et toparlarınıń óz-ara táhiri hámde bulshıq et qısqarıwınıń ulıwmalıq nızamlıqları haqqında aytıw maqsetke muwapıq.

Start beriwshiniń signalına reakciya islew waqtı sprinter ushın júdá áhmiyetli, sebebi bul waqıt ulıwmalıq juwırıw nátiyjesine kiredi. Sol sebepli ol qısqa aralıqlarǵa juwırıwshılardıń tayarlıǵı tiykarına kiritiliwi zárúr, bunıń ústine, aralıq qansha qısqa bolsa, reakciya waqtın jetilistiriwge sonsha kóbirek waqıt ajratıw lazım.

Sportshınıń akustik signalǵa reakciyası tómendegi baǵdarlarǵa baylanıslı:

- 1) signal jedelligine;
- 2) dem alıw ritmine;
- 3) baslanǵısh dene qızdırıw shınıǵıwlarına;
- 4) sportshınıń jası hám jınısına (kóp jaǵdaylarda erkekler jaqsıraq reakciya isleydi);
- 5) aralıq uzınlıǵına;
- 6) atlettiń sport stajına.

Starttağı háreketler qanday izbe-izlikte ámelge asırılıwın hámde startta waqıttı tejeq qalıwdıń múmkin bolǵan rezervi qanday ekenligin anıqlaw júdá áhmiyetli. Start beriwshiniń oq úziwi háreketlerdi baslaw ushın signal bolıp xızmet qıladı, biraq háreketler baslanǵa shekem hár bir sportshı ushın belgili bir waqıt ótedi. Bul háreket reaksiyasınıń latent dáwiri dep ataladı (RV – reaksiya waqtı).

Fiziologiyalıq jaqtan reaksiya waqtı kóp ǵana baǵdarlarǵa baylanıslı: sensor organda signaldıń payda bolıwı, signaldıń nerv talshıqları úshlarına ótiwi, signaldıń nerv baylamları boylap júriwi, bulshıq etlerdiń aktivlesiwi, bulshıq et toqımaları aktivliginiń muwapıqlasıwı hám háreketiń sırtta sáwleleniwi. Bul hádiyselerdiń hár biri túrli waqıtta boladı, biraq ulıwmalıq reaksiya waqtına kiredi.

Belgili bolǵanıday, hawa ortalıǵında dawıs tezligi shama menen 340 m/s qa teń. Solay etip, eger, start beriwshi start sızıǵınan shama menen 15 m arıda turǵan bolsa, dawıs tolqınları startta turǵanlarǵa 0.05 sek tan soń jetip keledi. Dawıs tolqınlarınıń tarqalıwı, mexanik terbeniwlerdiń nerv impulsına baǵdarlaw, buyırıq mánzilin izlep tabıw, nerv impulsın ótkeriw hám bulshıq et talshıqlarınıń aktiv iskerligin baslap jiberiw – háreket reaksiyası latent dáwiriniń ápiwayılastırılǵan mazmunı sonday. Ol tájiriybeli sportshılarda $0.09-0.11 \text{ sek}$ ti quraydı (3.17 -súwret).

Start hám onıń tiykarǵı wazıypaları. Qısqa aralıqqa juwırıwda starttıń tiykarǵı maqseti qısqa aralıq bóleginde maksimal tezlikti rawajlandırıw esaplanadı. Juwırıwshı starttağı ayaq tireniwlerinen tepsingende start kúshi júzege keledi hám eki quramǵa bólistiriledi – vertikal hám gorizantal.

Sportshı starttağı ayaq tireniwlerinen tepsiniwde maksimum dárejede kúsh berip hám atılǵan oqqa tezirek reaksiya islegen halda tınısh halat inyerciyasın jeńip ótiwi lazım. Sprinterlerdiń startı ayaq tireniwlerinen nátiyjeli tepsiniw hám starttan tez juwırıp shıǵıwǵa ótiw menen baylanıslı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М., 1990.-234 с.
2. Аулик И.В. Как определит тренированного спортсмена. – М.: ФиС., 1977.
3. Вайсеховский С.М. Книга тренера. – М.: ФиС., 1971. - 312 с.
4. Годик Н.А. Контрол тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: ФиС., 1980. – 136 с.
5. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. – М.: ФиС., 1986.
6. J.Turdimuratov. Dene mádeniyaty teoriyası hám metodikası. Tashkent 2022.

Qosimsha ádebiyatlar:

7. Jumaniyazov, D., & Jumanov, B. (2024). MEKTEPKE SHEKEMGI BALALARGA HÁREKETLI OYINLARDAN PAYDALANIV ZÁRÚRLIGI HÁM ONIŇ MAQSETI, WAZIYPALARI. *Modern Science and Research*, 3(11), 546-550.
8. Jumaniyazov, D., & Yuldashov, U. (2024). TÁJIRIYBELI BASKETBOLSHILARDIN JARÍS ISKERLIGINE TEXNIKALÍQ TAYARLÍGÍ. *Modern Science and Research*, 3(12), 664-666
9. Jumaniyazov, D. (2024). DENE TÁRBIYASI SISTEMASINDA HÁR TÁREPLEME TÁLIM HÁM TÁRBIYA BERIW USILLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 396-400.
10. Yuldashov, U. K., & Jumaniyazov, D. Q. (2024). FIZIKALIQ SAPALAR HÁM OLARDIŇ BIR-BIRI MENEN FIZIOLOGIYALIQ BAYLANISLIĞINA SIPATLAMA.
11. Djanizakovich D. N. THE ROLE OF PHYSICAL EXERCISES IN TRAINING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 8-16.
12. Jumaniyazov, D. (2024). DENE TÁRBIYASI SISTEMASINDA HÁR TÁREPLEME TÁLIM HÁM TÁRBIYA BERIW USILLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 396-400.